

OG'IR METALLARNING YUQORI KONSENTRASIYASI O'SIMLIK XUJAYRALARIGA TASIRI

Xaydarova Halima Normatovna¹, Samatov Ilhom Mamarajabovich², Iskandarova Gulsevar Azamat qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari nomzodi;

²Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD);

³Toshkent davlat agrar universiteti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240362>

Annotatsiya. Og'ir metallarning yuqori konsentrsiyalari o'simlik hujayralarining membrana o'tkazuvchanligini, fiziologik faol fermentlarni tormozlanishi, fototizimlarni faolsizlantirish va mineral metabolizmi buzilishga olib kelishi hamda metallning toksikligi oksidlovchi stressni, pigment funksiyasining buzilishini va oqsil faolligining o'zgarishi keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Og'ir metallar, plazma membranasi, fototizimlarni, metabolizmni, mikroelementlar, konsentrsiya, sanoat xududlari, toksik ta'sir.

Аннотация. Высокие концентрации тяжелых металлов приводят к торможению мембранной проницаемости растительных клеток, физиологически активных ферментов, инактивации фотосистем и нарушению минерального обмена, а также токсичность металла приводит к окислительному стрессу, нарушению функции пигмента и изменению белковой активности.

Ключевые слова: Тяжелые металлы, плазматическая мембрана, фотосистемы, метаболизм, микроэлементы, концентрация, промышленные зоны, токсический эффект.

Abstract. High concentrations of heavy metals lead to inhibition of membrane permeability of plant cells, physiologically active enzymes, inactivation of photosystems, and disruption of mineral metabolism, as well as metal toxicity leads to oxidative stress, disruption of pigment function, and changes in protein activity.

Keywords: Heavy metals, plasma membrane, photosystems, metabolism, microelements, concentration, industrial zones, toxic effect.

Dunyo miqyosida sanoat chiqindilari bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlarning turli darajada ifloslanishi, jumladan og'ir metallar bilan zararlanishi, sho'rlanish darajasini ortib borishi, suv zaxiralarning, shu jumladan, er ustki va ostki suvlarining keskin taqchilligi hamda ifloslanishi natijasidagi iqlim o'zgarishlari kabi global ekologik muammolarning xavfi ortib bormokda.

Respublikamizda ham, qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash talablariga rioya etilmasligi, kimyoviy vositalardan, o'g'itlardan nazoratsiz foydalanish, tuproq-ekologik sharoitlari buzilishiga va degradasiyaga uchragan er maydonlari ko'payishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda.

Metallarning hujayra devorida yoki plazma membranasining apoplastik yuzasida bog'lanishi apoplazmatik va simplazmatik hujayra metabolizmini bo'zishi mumkin, bu esa ildiz cho'zilishining metall tomonidan tormozlanishiga olib keladi. Yon ildizlar, ildiz tuklari shakllanishining qisqarishi, rangi, qalinlashuvi kabi ildiz simptomlarini o'zgarishiga olib keladi. Metallarning ta'sir qilish muddati va konsentrsiyasi hujayra devorining qattiqligiga ham ta'sir

qiladi. Bu esa rizodermis va merisistemaning tashqi qobig'ining yorilishiga olib kelib, ildiz uchlarning cho'zilishiga to'sqinlik qilishi mumkin [15; 217–227-b.].

Plazma membranasi har qanday metallni bog'lashi va membrana funksiyalarini buzishi mumkin bo'lgan yana bir joydir.

K. Kabala va boshqalar (2008) tadqiqotlarida Cr ning plazma membranasi transport faoliyatiga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan [17; 278–288-b.].

O'zaro ta'sirdan so'ng, metall membrana tarkibiy qismlarida, ayniqsa lipidlarda o'zgarishlarga olib keladi, buning natijasida membrananing tuzilishi, fiziologik funksiyalari va boshqa hujayra jarayonlari o'zgaradi. Masalan, membrana lipidlarining tarkibi va suyuqligining o'zgarishi, oqsil tiollarining oksidlanishi, o'zaro bog'lanishi va ba'zi muhim membrana oqsillarining yo'q qilinishi metallarning toksik oqibatlaridan biridir. Metall ta'siri ostida hosil bo'lgan erkin radikallar membrananing bo'zilishiga, ATPze faolligining tormozlashiga sabab bo'ladi. ATPze faolligining pasayishi proton ekstruziyasini kamaytiradi va oxir-oqibat ildiz plazma membranasi transport faolligini pasaytiradi. Natijada, ozuqa moddalarining ildizlar tomonidan qabul qilinishi cheklanadi. Bundan tashqari, Cr hujayra ichidagi pH ni boshqarish mexanizmi xalaqit berishi ham xabar qilinadi.

Mexanik jihatdan, Cr o'simliklarning metabolik faolligini o'zgartiradi, chunki o'simliklarga zarar etkazishi mumkin bo'lgan metall stress birinchidan, fotosintetik pigmentlar (masalan, xlorofill) ishlab chiqarishni o'zgartiradi, ikkinchidan, metabolitlar, masalan, glutation va askorbin kislotasi ishlab chiqarishni oshiradi. Bundan tashqari, Cd ning ta'siri ildizlarni plazma membranasi fraksiyasi ATPzlar faolligini ham pasaytiradi.

Og'ir metallarning yuqori konsentrasiyalari o'simliklarga quyidagi yo'llar bilan zarar etkazadi: (I) membrana o'tkazuvchanligini o'zgartirish, (II) fiziologik faol fermentlarni tormozlanishi, (III) fototizimlarni faolsizlantirish va (IV) mineral metabolizmni bo'zish. Bundan tashqari, metallning toksikligi oksidlovchi stressni, pigment funksiyasining buzilishini va oqsil faolligining o'zgarishini keltirib chiqaradi.

Plazma membranasi, antioksidant tizimi, hujayra ichidagi xelyasiya va bo'linishi o'simliklarning og'ir metall stressiga chidamliligini va detoksifikatsiyasining asosiy mexanizmlaridir. Plazma membranasi o'simliklarning og'ir metallarni toksikligiga chidamliligida ularning so'rilishini cheklash/kamaytirish yoki ion oqimini o'zgartirish orqali muhim rol o'ynashi mumkin. Og'ir metallarning hujayraga kirib, ta'sir qilishning ma'lum bir bosqichida og'ir metallarning to'planishi hujayra gomeostazining buzilishiga olib keladi, DNK tuzilishi va funksiyasiga ta'sir qiladi, xloroplast va pigmentlarga zarar etkazadi va natijada reaktiv kislorod turlarini (RKT) ishlab chiqarish orqali hujayrani yo'q qiladi (masalan, O₂⁻, ON, RO₂ va H₂O₂) [11; 14–17-b.].

Hujayra RKT ishlab chiqarilishi lipidlar, oqsillar va nuklein kislotalar kabi biomolekulalarga zarar etkazishi mumkin. O'simliklar, o'z navbatida, superoksid dismutazalar (SOD), katalazalar (CAT), peroksidazalar (POD), askorbat peroksidaza (APX) va glutatyon reduktaza (GR) kabi antioksidant fermentlardan og'ir metallarning oksidlovchi stressidan kelib chiqadigan RKTni tozalash va oksidlanish paytida etkazilgan zararni kamaytirish uchun foydalanish mumkin.

O'simliklarni og'ir metallarning zararli ta'siriga nisbatan chidamliligi va detoksifikatsiyasining asosiy mexanizmlaridan biri ularning sitozolda o'ziga xos ligandlar tomonidan xelyasiyalanishidir. Organik kislotalar, aminokislotalar, fitoxelatinlar va metallotionin kabi ligandlar og'ir metallarning hujayra ichidagi tarkibini va natijada ularning fitotoksikligini kamaytiradi mumkin. Organik kislotalar (fumar, olma, oksalat va limon

kislotalari) ko'plab o'simlik turlarini og'ir metallarni bardoshlilikini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi tan olingan. Darhaqiqat, bu ligandlar vakuolaning og'ir metallarni zararli ta'siriga chidamlilik jarayonida, tashish va sekvestrlashda ishtirok etadi.

O'simliklarning faol bo'lmagan oksidlovchi-qaytaruvchi reaksiyalarini metallarga ta'siri – antioksidant himoya tizimi bilan o'zaro ta'sirlashishi, elektron tashish zanjirining buzilishi yoki lipid peroksidasiyasining induksiyasi kabi bevosita mexanizmlar orqali oksidlovchi stressga olib keladi [98; 37-b.].

Qo'rg'oshin, kadmiy kabi bir qator og'ir metallar o'simlik organizmida lipid peroksidasiyasini keltirib chiqaradi va o'simlik hujayrasida peroksid jarayonlarini qo'zg'atuvchi reaktiv kislorod turlarini shakllantirishda kofaktor bo'lishi mumkin. Natijada, o'simlik organizmida DNK, pigmentlar va boshqa hujayra tarkibiy qismlarining tuzilishida buzilishlar paydo bo'ladi. Bu og'ir metallarning salbiy ta'sirining asosiy mexanizmi ularning o'simliklarda oksidlovchi stressni keltirib chiqarish qobiliyatidir, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Titov A.F. Tyajelie metalli i rasteniya/A.F. Titov, N.M. Kaznina, V.V. Talanova. – Petrozavodsk: Karelskiy nauchniy sentr RAN, 2014.– 194 s.
2. Varlamov A.A. Monitoring zemel: ucheb. posobie / A.A. Varlamov, S.N. Zaxarova. – M.: GUZ, 2000. – 156 s.
3. Galperin, M.V. Ekologicheskie osnovi prirodopolzovaniya : uchebnik / M.V. Galperin. – M.: FORUM: INFRA-M, 2003. – 256 s.
4. Kabata-Pendias A., Pendias X. Mikroelementi v pochvax i rasteniyax. M.: Mir, 1989. 440 s.
5. Ilin, V.B. Tyajelie metalli v sisteme «pochva-rastenie» / V.B. Ilin. Novosibirsk: Nauka, 1991. – 152 s.
6. GOST 24596.7-81 Metodi opredeleniya ftora 26 s.
7. GOST 17.4.4.02-84 Oxrana prirodi. Pochvi. Metodi otbora i podgotovki prob dlya ximicheskogo, bakteriologicheskogo, gelmin-tologicheskogo analiza. 25 s.
8. Smirnov P. M., Muravin E. A. Agroximiya.- 2-e izd., pererab. i dop.-M.: Kolos, 1984.-304 s
9. Sug'oriladigan paxta maydonlarida agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqot usullari. O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, Toshkent 1999, Massa tahlili laboratoriyasida qo'llaniladigan tuproqni kimyoviy tahlil qilish usullari, Toshkent, 2005.
10. Mineev, V.G. Agroximiya V.G. Mineev.-M.: izd. MGU, 2004.- 719 s.
11. Xaziev F.X. Retrospektivi i problemi pochvenno-enzimologicheskix issledovaniy v bashkortostane. Vestnik Akade-mii nauk RB 2014, tom 19, № 3 5-12 s.